

O'SMIRLARDA XAVOTIRLANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Hasanov Jamshid Shokir o'g'li

Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630140>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xavotirlanish tushunchasi, o'smirlik davrida xavotirlanish hissining paydo bo'lish sabablari, fiziologik va psixologik jihatlari, shaxs rivojlanishiga ta'siri hamda xorijiy olimlarning ilmiy-nazariy tahlillari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xavotirlanish, qo'rquv, predmetsiz, o'smirlik davri, nevrotik xulq atvor, psixofiziologik xususiyatlar.

Kirish. Zamonaviy jahon ilmiy tafakkurida xavotir muammosi ko'plab ilmiy maktablar va turli nazariy yondashuvlar doirasida izchil o'rganilmoqda. Ushbu psixologik holatga bo'lgan e'tibor uning jamiyat hayotidagi ahamiyati bilan bevosita bog'liqdir. Jumladan, taniqli olim R. Mey xavotirni zamonaviy sivilizatsiyaning eng muhim va murakkab muammolaridan biri sifatida baholab, XX asrni "xavotir hukmron bo'lgan davr" deb ta'riflaydi [1]. Bu esa inson hayotida ruhiy beqarorlik va ichki keskinlik holatlari tobora kuchayib borayotganini anglatadi.

Xavotir hodisasini to'g'ri talqin etish uchun uni qo'rquv tushunchasidan aniq farqlash muhimdir. V.M. Astapovning ilmiy qarashlariga ko'ra, ushbu ikki holat o'rtasidagi farq ularning kelib chiqish manbalarida namoyon bo'ladi:

-qo'rquv shaxs tomonidan real va aniq tahdid mavjud bo'lgan vaziyatda yuzaga keladigan psixologik javob;

-xavotir ko'pincha noma'lum, aniq belgilanmagan sabablar ta'sirida paydo bo'ladigan ichki bezovtalik holatidir.

Shu asosda aytish mumkinki, xavotir inson psixikasiga xos bo'lgan umumiy va asosiy emotsional holat bo'lib, qo'rquv esa uning muayyan obyekt yoki vaziyat bilan bog'liq tarzda namoyon bo'lish shaklidir. Demak, xavotir va qo'rquv bir-birini to'ldiruvchi, o'zaro chambarchas bog'liq psixologik hodisalar hisoblanadi.

Xavotirlikni insoniyat mavjudligining bir qismi sifatida olishimiz mumkin. Bu asosan moslashuvchan reaksiyaga kiritilsada, uning ortiqlicha psixopatologiyani keltirib chiqarishi mumkin. Barchamiz qachondir o'zimiz xohlamagan holatda xavotirni his qilamiz: imtihon oldidan, ommani oldida, ammo u hayotimizga o'rnatilgandan keyin kunni cheklab qo'yishni va maqsadlarimizga to'sqinlik qilishni boshlaydi. Aytish kerakki, kundalik tilda tashvishlanish va xavotirga tushadigan odam o'rtasida ozmi-ko'pmi aniq farq bor. Birinchi holda, hissiyot, vaqtincha, xavotirga ishora qilingan bo'lsa, ikkinchisida bu odamga xos bo'lgan xususiyatdir.

Xavotirlanishning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Uning ijobiy tomonlaridan uning ishlash bilan bog'liqligi.

1908- yilda Yertes-Dobson o'z qonunida tasvirlangan. Mazkur qonunda, stressli vaziyatga duch kelganda, masalan ish bilan bo'ladigan suhbatda xavotir kuchayadi, lekin cheklovlar va to'siqlar oshib ketmasa, javob samaradorligi, e'tibor hamda ish samaradorligi ortadi. Agar biz ushbu qatordan oshib ketadigan bo'lsak, unda ishlashning pasayishiga olib keladi bu esa ma'lumot olish jarayonlari bloklanishiga olib keladi.

Shu bilan bir qatorda, “xavotirlanish” tushunchasi insonning bu holatini boshdan o‘tkazish moyilligi nisbatan barqaror bo‘lgan individual farqlarni topish uchun ham ishlatiladi. Bunda xavotirlanish insonning xususiyati ya’ni shaxs xavotirlanishi ko‘rinishida bo‘lib, u bevosita xulq-atvorida namoyon bo‘lmasligi mumkin. Shaxs xususiyati, sifatidagi shaxsiy xavotirlanish holati qanchalik tez-tez va takroriy holatda vujudga kelishiga qarab aniqlanadi. Ko‘pincha xorijlik psixologlar xavotirlanishni shaxs holati sifatida tushunadilar va shu bilan bir qator nazariyalarni ishlab chiqqanlar.

K. Izard “qo‘rquv” va “xavotir” tushunchalarining farqini shunday tushuntiradi: xavotir – bu ba’zi hislarning uyg‘unlashuvi, qo‘rquv esa faqat shu hislardan bittasidir. Qo‘rquv shaxsda istalgan yoshda paydo bo‘lishi mumkin.

A.I.Zaxarov ta’kidlashicha, bir yoshdan uch yoshgacha bo‘lgan bolalarda tungi qo‘rquvlar, hayotining ikkinchi yilida – birmuncha ko‘proq kutilmagan tovushlar, yolg‘izlik, hamda tibbiy xodimlardan qo‘rquv kuzatiladi.

Xavotirlanishni 2 ko‘rinishi mavjud:

- “xarakter xavotirlanishi”
- “vaziyatli xavotirlanish”

Xavotirlanish shaxs xususiyati sifatida uni xarakterida namoyon bo‘lmasadan, uning darajasini shaxsda xavotirlanish holati qancha tez takrorlanib turishi orqali bilinadi. Xavotirlanish tushunchasini xorij psixologlaridek rus psixologlari ham bir xil ta’riflaydilar. R.S.Nemov xavotirlanishni doimiy yoki vaziyatli yuzaga keluvchi insonni yuqori xavotirda qo‘rquvli vaziyatlarda qo‘rquv va hayajonni his qilishi sifatida ko‘rinadi.

O.M.Radyuk xavotirlanishni insonni xavotirni his qilishga ishtiyoqida o‘rganib chiqadi. E.P.Ilin Spelbergga yuqori darajadagi xavotirlanish–shaxs emotsional xususiyatini namoyon bo‘lishi turli xil hayotiy jarayonlarda xavotirlanish holatini tez-tez namoyon bo‘lishini aytib o‘tadi. Shuningdek, xavotirlanish tushunchasi psixologiyada ikkita o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ma’noda qo‘llash mumkin.

- 1) aniq jarayonli stressorga nisbatan reaktiv holat javobi sifatida;
- 2) turli jarayonlarda shaxsni bu holatni his qilishga bo‘lgan ishtiyoqi.

T.V.Abakumov xavotirlanishni tasniflashda turli xil mezonlarni ko‘rib chiqqan.

- a) Xavotirlanish vujudga kelishida inson ongiga bog‘liq bo‘lmagan holda mavjud bo‘lgan narsalar (biologik, texnogen).
- b) Atrof-muhitdagi haqiqiy holat to‘g‘risida to‘la va aniq tasavvurning yo‘qligi (ijtimoiy va turli xil vaziyatdagi bolalarda bo‘ladigan xavotirlanishlar)
- v) Ontologik (diniy, ekzistensial).
- g) Gnoseologik (ma’lumotlarning ko‘pligidan yuqori darajada qo‘rqish).

Izlanuvchilarning aytishicha, “ma’lum bo‘lmagan” va “yangi” narsa insonlarda, bolalarda xavotirlanish hissini vujudga keltirar ekan.

O‘smirlik davri haqida tadqiqotlardan shunday xulosaga kela olamiz, bu davrda muloqot jarayonida ham xavotirlanish hissi kuzatiladi va bu ota-ona, yaqinlari hamda sinfdoshlari bilan bo‘lgan suhbatda yaqqol aks etishini ko‘ramiz. Chunki ularda suhbat jarayonida qandaydir sabablar ular bilan muloqatni cheklash, ichki dunyosini oshkor bo‘lib qolishdan qo‘rqish tuyg‘usi ichki ruhiyatiga ta’sir qilib turadi. O‘smir o‘z qiziqishlariga mos keladigan o‘rtoqlar davrasini qidiradi. Agar o‘smir o‘zini qoniqtirgan guruhni topolmasa juda qiynaladi, va o‘zidagi ishonchsizlik hissi kuchayadi hamda o‘z imkoniyatlariga nisbatan shubha kelib chiqadi, o‘zini yolg‘iz his eta boshlaydi.

Barchamizga ma'lumki, kichik va katta yoshdagi maktab o'quvchilariga qaraganda o'smirlik yoshidagi bolalarni tarbiyalashda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda qiyin kechadi va bu paytda bola o'zini yolg'iz his qiladi. Bu vaziyat o'smirlar psixologiyasining odamlar bilan bo'lgan munosabatning jiddiy ravishda o'zgarishi, hamda hayot sharoitining o'zgarishi bilan bog'ligida ko'rinadi. Qarama-qarshiliklar ancha yuqori darajadagi psixik taraqqiyotini, ancha murakkab formadagi faoliyat turlarini hamda insonning qator yangi psixologik xususiyatlarini tashkil toptirish orqali bartaraf qilishdan tashkil topgan. Psixik taraqqiyotning yuqoriroq bosqichiga o'tiladi. O'smirlik yoshini yanada oydinroq qarab chiqish o'rinli hisoblanadi. Bola boshlang'ich sinfni tugatishi va o'rta maktabda o'qishga o'tishi uning hayotida qiyin bo'lgan burilish davri sanaladi. O'smirlarning yangi ijtimoiy jihatdan tashkil topgan va rangbaranglantirilgan faoliyatini uning psixologik hamda shaxsning tarkib topishiga asos, sharoit hamda vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'smirlik yoshiga yetganda bolalarda burch va javobgarlik tuyg'ulari yetarli darajada rivojlangan bo'ladi. Shu davrda kattalar tomonidan bolalarga bemalol ish topshirishni ishonadilar va kattalar orasiga qo'sha oladilar, o'smirlarni oilada «kichkina» deb hisoblamay ulardan xo'jalik ishlariga yordam berish, qarashish topshirilgan ishga javob berishni talab qiladilar. Ular bilan maslahatlashadilar ba'zi o'smirlar ular o'rta maktab yoshining oxiriga borganda hatto o'z yaqinlarining qo'llovchi va tayanchi, suyanchig'i bo'lib qoladilar. O'smirlarda psixologik va fiziologik jarayonlarining tezlashiga sabablardan biri fiziologik holatining aktivlashish ya'ni jadalashuv davriga to'g'ri kelishi bilan izohlanadi. Bu davrda ularda bosh miya po'stining po'stloq ostida qismlari ustidan nazorativligi ortib boradi, po'st va po'st ostida qismlari doimiy ravishda birga harakat qiladi. Ayrim hollarda po'stloq osti qismining faoliyatini nazorat qilmay qoladi. Bu o'smirning betayinligi, yaxshi tarbiya ko'rmaganligi va jizzakiligi va emotsional hislariga berilganligidan dalolat beradi.

Tormozlash reaksiyasini paydo qilish xarakteri noturg'un bo'ladi. Qo'zg'alish jarayonlari ba'zan juda kuchli bo'ladiki, o'smir yoqimsiz xarakterlarini tormozlay olmay o'zini tuta olmay qolishi mumkin. Qo'zg'alish vaziyatlari jo'shqin va tez o'sadi. Ikkinchi tomondan o'smir kuchli hayajonlanish vaqtida tegishli ijtimoiy sabablari asosida hayajonlanganda o'z hattiharakatlarini nazorat eta olmaydi. O'smirlik yoshida ikkinchi signal sistemasining roli kuchayadi. Qo'zg'ovchi vazifasini bajaruvchi so'z bilish jarayonida boshqa kishilar bilan muloqotda bo'lishda hamda o'z xatti-harakatlariga baho berishda ko'proq rol o'ynay boshlaydi. O'smirning nerv sitsemasining o'sishi hali tug'ilmagan bo'lib, tarkib topish bosqichida bo'ladi. U uzoq vaqt davom etadigan kuchli qo'zg'aluvchiga bardosh bera olmasligi mumkin. Ba'zan shu tufayli ancha tez qo'zg'alish holatiga o'tib ketadi. Bu o'smir nerv sitsemasining ma'lum darajada bo'shligidan dalolat beradi. Bunday vaziyatlarda o'smirlarda emotsional hislar uni ma'lum bir manoda qurshab olgan bo'ladi. Bundan tashqari xavotir nevrozlarning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan psixik holat hisoblanadi.

Xavotirlanish nevrozlarning shakllanish jarayonida muhim mexanizm sifatida namoyon bo'lib, u ko'pincha nevroitik bezovtalik shaklida ifodalanadi. Bunday holat shaxs psixikasining rivojlanishi va tuzilishidagi ichki qarama-qarshiliklar asosida yuzaga keladi. Jumladan, da'vogarlik darajasining haddan tashqari yuqoriligi, motivlarning yetarli axloqiy asosga ega emasligi yoki ichki ehtiyojlarning muvofiqlashmaganligi nevroitik xavotirning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Natijada shaxsda atrofdagilar, o'z tanasi, o'z xatti-harakatlari oqibatlarini yoki tashqi muhit tomonidan doimiy tahdid mavjudligi haqidagi noadekvat ishonch shakllanishi mumkin.

O‘smirlik davrida xavotirlanishning yuzaga kelishi ko‘pincha ichki ziddiyatlar bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Bu davrda o‘smirning turli ehtiyojlari va intilishlari o‘zaro qarama-qarshi kelib, bir istakning amalga oshishi boshqasining cheklanishiga olib kelishi mumkin. Aynan mana shu ichki nizolar shaxsda psixologik beqarorlik va xavotir holatining kuchayishiga sabab bo‘ladi.

Xavotir holati mavjud bo‘lganda, u nafaqat psixologik, balki fiziologik darajada ham namoyon bo‘ladi. Xususan, nafas olishning tezlashuvi, yurak urishining kuchayishi, qon aylanishining faollashuvi, arterial qon bosimining oshishi, umumiy qo‘zg‘aluvchanlik darajasining ko‘tarilishi hamda idrok jarayonlari chegarasining torayishi kabi holatlar kuzatiladi. Bu fiziologik o‘zgarishlar organizmning xavfga tayyorgarlik holatini ifodalab, xavotirning murakkab psixofiziologik tabiatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Ch.D.Spilberger ta’kidlashicha, xavotirlanish konsepsiyasining noaniqligi va ko‘p qirraliligining sababi bu tushuncha odamda ikki asosiy ma’noda ishlatiladi. Lekin ular bir-biri bilan bog‘liq. Shu bilan birga turli xil tushunchalar sifatida qo‘llanishadi. Ko‘pincha, “xavotir” tushunchasini yoqimsiz va kutilmagan ichki emotsional bezalgan holat sifatida qaraladi. Bu holat esa zo‘riqish, notinchlik, g‘amginlikni hamda qoniqmaslikni his qilish tariqasida fiziologik jihatdan avtonom nerv tizimining faollashuvi sifatida ko‘rsatiladi. Xavotirlanish holatini inson vujudga kelishi mumkin bo‘lgan stress darajasi vazifasidek vaqt va intevsiqligi bo‘yicha o‘zgarib borishi mumkin. Xavotirlikning fikrlash, hamda anglash idrok etish, o‘rganishga ta’sirini hisobga olish kerak – bu nafaqat vaqt va makonni, balki odamlarni va hodisalarning ma’nosini idrok qilishda chalkashlik va bezovtalikni keltirib chiqaradi. Bu tadqiqotga xalaqit berishi va diqqatni jamlash qobiliyatini pasaytirishi, bir vaqtning o‘zida ko‘payishni buzishi va bir-birlari bilan (assotsiatsiyalar) bog‘liqlik qobiliyatini buzishi mumkin. Xavotirga tushgan bola tevarak - atrofdagi hayotdan ma’lum mavzularni tanlashga moyil bo‘ladi hamda boshqalarni e’tiborsiz qoldirib, uning haqligini isbotlash uchun, turlicha usullar orqali boshqalarga va o‘ziga nisbatan munosabat bildirishni boshlaydi. Bola o‘z qo‘rquvini shunday holatda oqlaganida, uning xavotiri selektiv reaksiya bilan kuchayadi, bu tashvishning kuchli doirasini yaratishi mumkin, idrok yetishmovchiligi va xavotirni kuchaytiradi. Kattalashishdagi psixologik qiyinchiliklar, talabchanlik darajasi bilan «Men» obrazidagi qarama-qarshiliklar turlicha xulosalarga olib keladi, o‘smir uchun xos bo‘lgan emotsional zo‘riqish o‘spirinlik davrini qamrab oladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘smirlarda psixologik jarayonlarining tezlashiga sabablardan biri bu fiziologik va biologik holatining aktivlashish davriga to‘g‘ri kelishi bilan tushuntiriladi. O‘smir kuchli hayajonlanish holatida ayniqsa tegishli ijtimoiy sabablari bo‘lganda yoki hayajonlanganda o‘z xatti-harakatlarini nazorat qila olmaydi. Umumiy qilib olganda, o‘smirlarda xavotirlanish keltirib chiqaruvchi sabab hamda talablarni ko‘pgina izlanuvchilar insonni ichki nizolarida va ichki dunyosida ko‘radilar, ularning kamchiligi va to‘sqinligi qandaydir yaxshi bo‘lmagan xavf - xatarni kutish natijasida kelib chiqishi mumkin deb o‘ylaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anorbayevna, G. N. (2016). Influence of the sibling staturse’s of teenagers on interpersonal relations. European journal of education applied psychology.
2. Ibragimovich, A. R. (2020). MEASUREMENT OF PERSONALITY TYPE AND ITS FEATURES. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol.
3. G‘oziyev E. G‘. “Ontogenez psixologiyasi”. – T.: O‘qituvchi, 2010
4. Kamilova N.G. Muammoli o‘smir: tashxis, tadqiqot metodlari. – T.: TDPU, 2004

5. Nishonova Z.T. Psixik taraqqiyot diagnostikasi. Toshkent. Nizomiy nomli TDPU,
6. Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Ma’ruzalar matni. – T 2005
7. XXX S. A. et al. PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022.